

Datos básicos

Localización:

Barrio de la Florida – Las Planes
L'Hospitalet de Llobregat

Artistas/colectivos:

Fundación Contorno Urbano y
artistas en residencia

Cronología:

2019-actualidad

Trabajo de campo:

11-12/06/2023

Localización y emplazamiento de Modul. Fuente: CartoCiudad CC-BY 4.0 scne.es

Vistas de Modul. Fuente: FACTIBLES

Enlaces de interés

<https://www.contornourbano.com/es/lhciutat/>

<https://www.contornourbano.com/es/modul-2/>

<https://www.poliedrica.cat/es/proyectos-artisticos-de-mediacion-e-investigacion-modul-2023-convocatoria/>

Enlaces FACTIBLES

<https://www.upo.es/investiga/proyctofactibles/>

<https://zenodo.org/communities/factibles/records>

Cómo citar:

Andreu Lara, C. & Torres Gutiérrez, F. J. (2026). MODUL: Ficha de caracterización del caso de estudio en el contexto del Proyecto de Investigación FACTIBLES. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19454894>

Antecedentes

El proyecto nace en 2019 en el contexto de un proceso participativo del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. El trabajo entre entidades y vecindario se enfoca en este caso al cambio formal y de significado de un vacío urbano en Les Planes, a través de una estrategia comunitaria de amplio rango: detección de necesidades y posibilidades, co-diseño, construcción colectiva, etc.

La construcción en 2020 de un “centro ecológico” consolida la multifuncionalidad del proyecto, ya que ofrece una dotación central para la programación de actividades, desarrollo de talleres y como laboratorio de experimentación de ideas, facilitando que el entorno no sea solo un lugar de uso sino un lugar de acción.

Actualmente el centro creado fomenta los proyectos de mediación e investigación situados en el territorio mediante convocatorias para apoyar una selección de intervenciones comunitarias en espacios públicos. Los artistas en residencia intervienen con la comunidad.

Prácticas artísticas

Formato

Acción	<input checked="" type="checkbox"/>	Intervención:
Intervención	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Diseño, construcción y mantenimiento de un centro ecológico cultural (estructuras cerradas y semiabiertas creadas colectivamente que permiten reuniones, talleres, encuentros de la comunidad). Se han generado módulos cerrados con zonas de uso y estructuras móviles para el disfrute al aire libre. En el exterior se plantaron arboles y se instalaron diversas infraestructura como un escenario, bancos, escaleras, zonas de juegos, huertos, estructuras para el reciclaje.</p> <p>Acción:</p> <p>Trabajos previos (reuniones y encuentros con los colectivos más activos del barrio) para valorar necesidades. Desarrollo de talleres para la construcción del centro. Convocatorias de residencias de investigación sobre prácticas artísticas con la comunidad. Los artistas seleccionados desarrollan sus proyectos durante su estancia haciendo partícipe a la comunidad residente. Programación cultural democrática que se mantiene en el tiempo con la toma colectiva de decisiones.</p>

Funciones del artista

Producir	<input checked="" type="checkbox"/>	La Fundación Contorno Urbano (un equipo de profesionales del ámbito de la educación, las artes visuales y la arquitectura) lidera una intervención artística colaborativa en un vacío urbano del barrio de La Florida (Hospitalet) que servía de vertedero y punto de trapicheo.
Asesorar	<input type="checkbox"/>	
Liderar	<input checked="" type="checkbox"/>	El colectivo de artistas actúa como mediador atrayendo la acción de otros artistas a través del programa de residencias con la finalidad de catalizar la cocreación de proyectos con la comunidad.
Colaborar	<input checked="" type="checkbox"/>	Como resultado de los talleres colaborativos organizados se han producido diversas infraestructuras que presta servicio a las necesidades de la comunidad (organización de talleres formativos, jornadas festivas, programación cultural...)
Interpretar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mediar	<input checked="" type="checkbox"/>	

Espacio público

Habitabilidad

- Proclive al uso
- Limitaciones estructurales
- Impracticable

La intervención interpela a un vacío urbano, denominado Parque del Pont de Matacavalls, pero que es realmente un solar situado entre La Florida-Les Planes y Sant Josep. Un terraplén de transición entre dos alturas distintas, a la espalda del cementerio municipal y de amortiguación del tendido ferroviario que corta la ciudad. Este vacío estuvo abandonado durante dos decenios y fue descartado para uso urbano; solo fue utilizado como vertedero y punto de trapicheo y consumo de heroína.

A pesar de este punto de partida, como consecuencia de la intervención física pero también de la organización comunitaria, se está consiguiendo un lugar reconocido para el uso.

Dinámica de uso

- Cotidiano
- Motivado
- Esporádico
- Tránsito
- Descartado

Se trataba, en general, de un entorno complicado que ofrecía poco a la comunidad más allá de la disponibilidad de algunos espacios libres y de la existencia de algunos equipamientos a lo largo del eje que marca la infraestructura ferroviaria. Desde la intervención se aprovecha este carácter de trasera urbana a la hora de diseñar una propuesta creativa a través de la participación y cocreación por parte de la comunidad, de modo que se consigue mutar a un lugar de uso y de apropiación colectiva, sea de forma cotidiana, sea a través de la programación cultural y festiva.

Identidad

- Reconocido
- Reciente apropiación
- En promoción
- Reclamado
- Indefinido

La intervención y su continuidad en el tiempo está consiguiendo mutar el carácter de este espacio, previamente descartado de la comunidad, insistiéndole en su reclamación a través de las distintas estrategias descritas y mostrando síntomas de apropiación por parte del vecindario.

Comunidad

Estructura demográfica

- Estable sin tendencia
- Tendencia rejuvenecimiento
- Tendencia envejecimiento
- Permanente más flotante

El barrio se desarrolló como recepción del aluvión de inmigrantes que llegó a Barcelona en los años del desarrollismo. Sus habitantes pertenecen a un colectivo que, a pesar de la inclusión de nuevos vecinos, está dominado por una cierta estabilidad, aunque se acentúa el envejecimiento de sus primeros habitantes llegados en los años cincuenta-sesenta. En el barrio viven unas 30.000 personas con altos índices de hacinamiento.

Perfil sociocultural

- Local
- Nacional consolidado
- Multicultural consolidado
- No consolidado

Los habitantes de este sector de Hospitalet proceden, sobre todo, de las comunidades del sur de España (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha), aunque ya hay vecinos de segunda y tercera generación nacidos en Cataluña. Desde hace algunos decenios se ha producido un incremento muy acelerado de la población inmigrante (cerca de la mitad de la población del barrio), sobre todo latinoamericana y de Marruecos.

Renta

- Elitizado
- Normalizado
- Desfavorecido

Aunque los inmigrantes asentados en el barrio durante muchos decenios y algunos de los habitantes de segunda generación ya pueden ser calificados de clases medias-modestas, en general el barrio sigue teniendo un sesgo desfavorecido y siguen siendo frecuentes las denuncias de marginalidad que lo sitúan entre los más conflictivos del área metropolitana de Barcelona (drogadicción, bandas).

Red social

- Elemental
- Compleja

Las redes sociales son menos abundantes y organizadas que en otras zonas del área metropolitana de Barcelona, pero no por eso son menos reivindicativas. Destacan la Cooperativa Aema, el Esplai de La Florida-Les Planes, la Comisión de Fiestas La Florida y la Asociación de Vecinos y Vecinas Distrito IV, los centros educativos del barrio. También el municipio posee programas especiales para este sector.

Estrategias y procesos

Actores e iniciativas

Artista	■	- Colectivos: Contorno Urbano compuesto por un artista urbano/gestor cultural y una arquitecta y la cooperativa Toquem Fusta.
Colectivo creativo	■	- Artistas: Cuentan con la colaboración y participación de artistas (en residencia).
Base social	■	- Base social: en su construcción participaron más de 40 voluntarios, la mayoría estudiantes, vecinos y vecinas del barrio.es un espacio abierto utilizado por la comunidad del barrio.
Base social organizada	■	- Social organizado: trabajan en colaboración con las entidades educativas y asociaciones del barrio) (ETSAB, INS Provenciana, INS Llobregat, Escuela Joaquim Ryura).
Institución pública	■	- Institución pública: el COAC, Fundación La Caixa y Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. En su conjunto subvenciona el 50% de la programación.
Entidad privada	■	- Entidad privada: Participaron tanto empresas y cooperativas del sector de la construcción (Zarca, Engrunes, La Paleta y Toquem Fustay).

Procesos de participación

Interacción	■	Se trata de una práctica colaborativa que tiene una primera fase de escucha para detectar las urgencias del barrio y una segunda fase de acción: la autoconstrucción de módulos que permiten una programación cultural democrática que se mantiene en el tiempo. La comunidad mantiene el espacio, los pequeños huertos y las zonas de uso.
Consultiva	■	
Proyectada	■	
Colaborativa	■	

Concreciones

Materialidad

Tangible efímero	<input type="checkbox"/>	<p>Se han planteado y se proponen un elenco variado de acciones e intervenciones , tanto de carácter tangible como intangible, destacando en cualquier caso la voluntad de continuar en el tiempo a la vez que la versatilidad de esta iniciativa.</p> <p>Véase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructuras autoconstruidas para facilitar el encuentro comunitario y el desarrollo cultural del barrio (zonas de reunión, escenario, bancos, zonas de juego, etc.). - Huerto ecológico comunitario. - Programación cultural (teatro, talleres y fiestas entre otras acciones) consensuada por los agentes sociales del barrio que facilita el encuentro periódico de los vecinos y el uso del espacio. <p>Además de esta programación, facilitan la utilización de las infraestructuras creadas a los colectivos que lo requieren (talleres de idiomas para mujeres inmigrantes, apoyo a niños en riesgo de exclusión...).</p>
Tangible continuidad	<input checked="" type="checkbox"/>	
Intangible efímero	<input type="checkbox"/>	
Intangible continuidad	<input checked="" type="checkbox"/>	

Espacialización

Concreta	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>La intervención se ubica y apela a la transformación y apropiación dinámica de un vacío urbano denominado Parque del Pont de Matacavalls, un solar situado entre La Florida-Les Planes y Sant Josep, un terraplén de transición entre dos alturas distintas, a la espalda del cementerio municipal y de amortiguación del tendido ferroviario que corta la ciudad.</p>
Pautada	<input type="checkbox"/>	
Dispersa	<input type="checkbox"/>	

Enclave

Contexto urbano

Centro histórico	<input type="checkbox"/>	Aunque ciertos sectores de este distrito de Hospitalet aún no están completamente consolidados, la mayor parte ya responde a un patrón urbano que, iniciado hace más de un siglo, ha cambiado su carácter de componente hortícola por el de un conglomerado de barriadas de aluvión.
Expansiones consolidadas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Expansiones no consolidadas	<input type="checkbox"/>	

Dinámica preponderante

Estable	<input type="checkbox"/>	Los graves problemas sociales que afectan a este sector conforman un enclave muy tensionado por acciones marginales y violentas, tal y como esporádicamente se denuncia en la prensa. No obstante, hay un interés vecinal por conseguir un barrio ordenado y que mantiene su personalidad.
Tensionado	<input checked="" type="checkbox"/>	
En transformación	<input type="checkbox"/>	

Síntesis

Objetivos / Logros

Empoderamiento comunitario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Los objetivos de partida pretendían favorecer la cohesión y el empoderamiento comunitario así como favorecer la formación de la comunidad residente.
Cohesión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La iniciativa ha permitido el desarrollo de talleres formativos y actividades autogestionadas por colectivos del barrio, la toma de decisiones para la programación cultural del barrio, la apropiación y acondicionamiento como jardín y huerto de un solar abandonado y con todo ello ha facilitado el empoderamiento
Identidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Desarrollo cultural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Reclamación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mejora ambiental	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Interacción

Cognitiva	<input checked="" type="checkbox"/>	La intervención está proporcionando formación en los talleres y la programación cultural, cambio de uso y costumbres en relación al espacio público que se ha ocupado y transformado, así como la mejora en las relaciones barriales.
Actitudinal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Conductual	<input checked="" type="checkbox"/>	